

**ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ****HISTORICAL ASPECTS AND CURRENT STATE OF CIVIC EDUCATION
IN RUSSIA****МЕЛЬНИКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ,***соискатель ученой степени кандидата педагогических наук,
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова».***MELNIKOV ANTON VLADIMIROVICH,***Applicant for a degree of Pedagogical Sciences,
FSFEI HE «Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov».*

В статье изучаются исторические аспекты и современное состояние гражданского воспитания в России. Проведен анализ трансформации концепций гражданского воспитания в России со времен возникновения СССР. Особое внимание уделено детерминированности подхода к гражданскому воспитанию исторической эпохой и идеологией государства. По результатам исследования документов правительства в области образования выявлена преемственность нравственных и социальных основ воспитания. Определены базовые принципы в современном российском образовании. Сделан вывод о необходимости исторического анализа традиции формирования гражданственности и внедрения исторического опыта в практику гражданского воспитания.

The article examines the historical aspects and the current state of civic education in Russia. The analysis of the transformation of the concepts of civic education in Russia since the emergence of the USSR has been carried out. Special attention is paid to the determinism of the approach to civic education by the historical epoch and the ideology of the state. According to the results of the study of government documents in the field of education, the continuity of the moral and social foundations of education has been revealed. The basic principles in modern Russian education are defined. The conclusion is made about the need for a historical analysis of the tradition of the formation of citizenship and the introduction of historical experience into the practice of civic education.

Ключевые слова: *гражданское воспитание, современное состояние, общество, исторический опыт, гражданственность, социокультурный подход.*

Key words: *civic education, current state, society, historical experience, citizenship, sociocultural approach.*

Воспитание гражданственности представляет собой сложный и многоплановый процесс, направленный на формирование у человека понимания его социальной принадлежности, а также стимулирование активного участия в общественной жизни. Гражданственность включает в себя набор ценностей, идеалов и норм поведения, которые формируются у индивида, что способствуют развитию его гражданской идентичности. Одним из ключевых компонентов воспитания гражданственности является усвоение гражданином прав и обязанностей, а также развитие навыков эффективного взаимодействия с другими членами

общества на благо родной страны. Гражданственность как концепция охватывает широкий спектр аспектов, включая социокультурные, психологические, этические и правовые аспекты, исследование которых требует междисциплинарного подхода. Систематическое воспитательное воздействие на молодого человека позволяет не только повысить его общественную активность, но и способствует созданию гармоничного и стабильного общества, основанного на принципах толерантности, справедливости и уважения к другим гражданам.

Тема воспитания гражданственности представляет собой важный вопрос современного образования и социальной педагогики. В современном мире, охваченном быстрыми технологическими изменениями, противоречивыми процессами глобализации и автономизации, вопросы формирования гражданских качеств и ценностей становятся все более актуальными. Актуальность воспитания гражданственности возрастает в условиях растущей социальной нестабильности, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, усиления экстремистских тенденций и угроз терроризма.

Научные исследования в области воспитания гражданственности фокусируются на взаимосвязи между образованием, социализацией и формированием гражданской идентичности. Современные исследователи изучают эффективные методы и подходы, способствующие развитию гражданских качеств у молодых людей. Большое значение приобретает «...идея развития правовой системы школы; идея воспитания будущих граждан через проектную и исследовательскую деятельность» [5, с. 38]. Важными направлениями научных исследований являются также изучение влияния медиа-среды, цифровой культуры на формирование гражданских ценностей и навыков гражданской деятельности. Актуальность проблемы воспитания гражданственности отражает сложность вызовов современного мира и требует комплексного подхода к анализу и решению данной проблемы.

Ретроспективный анализ научной литературы показал трансформацию методологических подходов к гражданскому воспитанию. «Вопросы гражданственности всегда были в центре внимания общественной и педагогической мысли России, они отражали объективное состояние развития общества на определенном историческом этапе и действующую идеологию» [3, с. 44].

В начале XX века российским педагогом С.И. Гессеном в работе «Основы педагогики. Введение в прикладную философию» была обоснована необходимость воспитания гражданственности, которое должно основываться на теории нравственного и правового образования. «В качестве одной из важнейших задач гражданского воспитания в педагогике первых лет Советской власти утверждалась задача формирования гуманизма. Идея гуманистической направленности гражданского воспитания, его органической взаимосвязи с развитием индивидуальных творческих задатков личности принадлежала Н.К. Крупской и А.В. Луначарскому» [4, с. 154]. В 1920-1930-е годы сформировалась точка зрения, что гражданское воспитание молодежи может быть успешным только при условии развития и удовлетворения социальных потребностей обучающихся.

В 1940-е годы активно обсуждались вопросы патриотического воспитания. Патриотическая тематика, связанная с Великой Отечественной войной, занимала существенное место в педагогических исследованиях и реализовывалась в образовательной практике. Патриотизм выступает как основа для формирования личности сознательного гражданина, готового к самоотдаче и жертвенности во имя своей родины. Он призывает к гражданской ответственности, добросовестному выполнению обязанностей и защите Отечества. Патриотизм как нравственная ценность играет важную роль в формировании культуры гражданства и воспитании патриота, готового к самоотверженной службе своей родине и сохранению ее исторических, культурных и нравственных ценностей.

В конце 1960-х годов вопрос о гражданском воспитании подрастающего поколения вновь вошел в поле педагогических исследований. Ученые определяют ряд причин обращения

к проблеме гражданского воспитания, выделяя в качестве основной «...формирование социального заказа общества и проявление внутренней готовности индивида ощущать себя гражданином» [2, с. 249].

Согласно теории коммунистического воспитания, в его основе лежит идейно-политическое и идейно-нравственное воспитание. Основные вопросы гражданского воспитания рассматриваются в работах Иващенко А.В., Марьенко И.С., Филонова Г. Н., Спирина Л.Ф. и других. Изучение работ этих авторов приводит к выводу, что общим для большинства ученых является признание приоритетности нравственных, идеологических и политических ценностей.

В период после распада СССР гражданское воспитание приобретает новое звучание. Данное положение обусловлено социально-политическими изменениями в стране. В новом обществе сформировалась потребность в качественном развитии Российской государственной политики в сфере нравственного, патриотического и гражданско-правового воспитания.

В начале двухтысячных годов гражданское воспитание в системе образования в России осуществляется на основе научных, научно-методических исследований и руководящих документов правительства. Эти документы представлены «...федеральными программами: «Национальная доктрина образования в Российской Федерации (на период до 2025 года)», в рамках утвержденной государственной концепции «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» и принятыми в соответствии с ней государственными программами («Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»)» [3, с. 47].

Начало специальной военной операции на территории Украины требует изменений подходов к гражданскому воспитанию. Гражданственность с опорой на духовно-нравственные компоненты должна стать основой личности современной молодежи. Тенденции в мировой геополитике стимулировали внедрение на Украине нацизма в качестве государственной идеологии. Таким образом «... становится очевидной острая потребность укрепления идей активной гражданственности, формирующей ядро патриотизма в любой стране» [1, с. 3]. На сегодняшний день гражданское воспитание находится в процессе изменений на основе проекта распоряжения Правительства Российской Федерации «Стратегия молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года».

Следование гуманистическим, нравственным и социальным основам советского и российского образования представляет собой важный аспект исторического континуума в системы образования в России. Гуманистические, нравственные и социальные ценности, которые формировались и транслировались через образовательные учреждения в разные исторические периоды, оказывают значительное влияние на формирование личности молодого человека и его восприятие мира. Несмотря на изменения в политической системе и идеологии государства, принципы гуманизма, нравственности и социализации, унаследованные от советской педагогической традиции, остаются важными в современном российском образовании.

Исторический анализ подходов к гражданскому воспитанию и внедрение прошлого опыта в воспитание гражданственности на современном этапе является ключевым элементом в обеспечении эффективности и качества процесса формирования гражданской идентичности у молодежи. Исторический контекст позволяет не только понять и оценить различные подходы к гражданскому воспитанию, но и выявить успешные стратегии и методы, которые могут быть адаптированы и применены в современных условиях.

В условиях стремительных изменений после распада Советского Союза отсутствие четко сформулированных национальных ценностей и идеалов, которые должны были заме-

нить идеологические и политические ценности СССР, способствовало разобщению общества и неравномерному развитию образовательной среды. Отсутствие национальной идеи в системе образования способствовало размыванию национальной идентичности и культурного кода народов бывшего Советского Союза. Это отразилось на формировании патриотических чувств у молодого поколения, что в свою очередь препятствовало развитию гражданского сознания и национальной гордости. Потеря национальной идеи, которая раньше выражалась партийной идеологией, также оказала негативное влияние на формирование общественных ценностей и норм поведения, что в долгосрочной перспективе могло привести к дезинтеграции общественных институтов и дестабилизации общественно-политического строя.

Изучение различных подходов к гражданскому воспитанию в исторической перспективе является важным инструментом для развития критического мышления педагогов-практиков. Изучение истории гражданского воспитания способствует осознанию ценности наследия предшествующих поколений и пониманию значимости продолжения и развития традиций. Педагоги, обогатившие свои знания пониманием исторического контекста гражданского воспитания, способны лучше адаптировать полученный опыт к современным условиям и потребностям обучающихся. Изучение различных подходов к гражданскому воспитанию в исторической перспективе представляет собой необходимый компонент профессиональной подготовки и развития педагогов-практиков, поскольку это способствует глубокому пониманию сущности гражданского воспитания и эффективной адаптации лучших практик прошлого к вызовам современности.

Таким образом, исторический анализ подходов к гражданскому воспитанию и внедрение лучших воспитательных практик в современное образование являются необходимыми шагами для обеспечения эффективного и целенаправленного формирования гражданской идентичности и активной гражданской позиции молодежи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданско-патриотическая модель воспитания молодёжи в современной России / Э.А. Арустамов, М.В. Шабанова, В.В. Леонов [и др.] // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2022. Т 13. № 4. С. 1-9.
2. Евдокимова Е.Ю. Объективные причины и предпосылки обращения советской педагогики к идее гражданского воспитания в период 1950-1960-х гг. // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2019. № 1. С. 247-252.
3. Ерёмин И.С. Гражданское воспитание в России. История и современность // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2011. № 3. С. 44-48.
4. Салихова Р.М. Развитие гражданского воспитания в России (историко-педагогический аспект) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота. 2013. № 9 (35): в 2-х ч. Ч. I. С. 153-156.
5. Шеховская Н.Л., Шумакова И.А., Ефимова А.Г. Генезис идеи гражданского воспитания в отечественной педагогике // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2019. № 1. С. 33-40.

© Мельников А.В., 2024.